

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ZAMONAVIY AXBOROTLASHTIRISH JARAYONLARINING SHAXS INDIVIDUAL XUSUSIYATLARIGA TA’SIRI

¹Sharafitdinov Abdulla XXX, ²Yuldasheva Sojida Zoyirovna

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

sharafitdinovabdulla@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborotlashtirish jarayonlarining zamonaviy inson shaxsiga ta'siri masalalari, internetdan foydalanuvchilar orasida mansublik motivatsiyasi, sub'ektiv nazorat darajasi, o'ziga bo'lgan munosabat va shaxs xususiyatlariga ta'siri haqida batafsil to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Kompyuterlashtirish, virtual tarmoq, psixologik daraja, kommunikativ faoliyat, internetga qaramlik.

Zamonaviy jamiyat kompyuterlashtirish jarayonlarining kuchayishi bilan tavsiflanadi. Axborot texnologiyalari nafaqat professional, balki inson faoliyatining ko'plab sohalariga kirib boradi. Shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi va tarmoq texnologiyalarining rivojlanishi insonning kompyuter bilan o'zaro munosabati ta'lim va o'yin faoliyatining tarkibiy qismiga, bundan tashqari, uning hayoti, kundalik faoliyati, aloqa shakliga aylanishiga yordam berdi. Shu bilan birga, ushbu sohadagi ilmiy va texnologik yutuqlar kompyuter tarmoqlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan maxsus dunyoning paydo bo'lishiga imkon berdi[1].

Kompyuter dunyosi sifatida virtual haqiqat asosan tarmoq texnologiyalari, birinchi navbatda, internet muhiti asosida mavjud bo'lib, u ko'pincha "kiber makon" deb ta'riflanadi. Insonning kibermakondagi xatti-harakati o'ziga xos xususiyatlarga ega: u axborotni qidirish, qayta ishlash va uzatish, bilimlarni egallash va uzatish bilan cheklanmaydi.

Bu hodisa ko'pgina fanlar uchun ko'rib chiqiladigan ob'yekt bo'lib, bir qarashda paradoksal ko'rinsa ham, birinchi navbatda, falsafa, sotsiologiya va psixologiya kabi gumanitar fanlar uchun muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shu munosabat bilan, axborotlashtirish jarayonlarining zamonaviy inson shaxsiga ta'sirini, kompyuter foydalanuvchisi va global tarmoqlarning psixologiyasini, turli gumanitar sohalarda tarmoq aloqasidan foydalanish imkoniyatlari va cheklovlarini o'rganish bilan bog'liq masalalar ayniqsa

dolzarbdir: pedagogik faoliyat, boshqaruvda, reklamada, psixologik maslahatda va hokazo[2].

Zamonaviy fanlarda ushbu muammolar bo'yicha turli xil tadqiqotlar, ayniqsa, psixologik ishlar ko'paymoqda. Biroq, hozirgi vaqtda bu tadqiqotlar parchalanib ketgan va individual empirik faktlarni umumlashtirish kerak. Shu munosabat bilan fundamental va amaliy asosiy ilmiy masalalar doirasini tuzib, zamonaviy tadqiqotchilarning ushbu masalalar bo'yicha asosiy nuqtayi nazarlarini aniqlash muhim vazifa hisoblanadi.

Mavjud falsafiy, sotsiologik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, jamiyatni va virtual haqiqatni axborotlashtirish oqibatlarini o'rganish uchun to'rtta asosiy "muammoli yo'nalish" mavjud bo'lib, ular ilmiy tushunishning asosiy darajalariga mos keladi:

- "Virtual voqelik" fenomenining o'zini dunyoda shaxs bo'lishning yangi usuli sifatida tushunish; ommaviy va individual virtual olamlarni, ularning tarkibiy tuzilishi va mazmunini o'rganish (*falsafiy va psixologik daraja*).

- usullari, shakllari, imkoniyatlari va cheklovlari, tarmoq jamoalari dinamikasi, tarmoqdagi ikki tomonlama munosabatlarni o'rganish (*ijtimoiy psixologik daraja*).

- Tarmoq texnologiyalari foydalanuvchisining shaxsini, uning o'z-o'zini anglashini, xulq-atvori va faoliyati motivlarini, shaxsiyat xususiyatlarini, fikrlash va dunyoqarash xususiyatlarini, shaxsiy o'ziga xoslik bilan bog'liq holda Internetda o'zini-o'zi taqdim etishini, uning munosabatlar tizimi va boshqalarni o'rganish, shuningdek, tarmoq o'zaro ta'sirining shaxsiyat rivojlanishiga ta'sirini aniqlash (*umumiy psixologik daraja*).

- salbiy ta'sirini o'rganish, tarmoq aloqasiga haddan tashqari ishtiyoq bilan bog'liq xatti-harakatlar va shaxsiy rivojlanishdagi og'ishlarni o'rganish, turli xil kasalliklarning oldini olish va tuzatishning namoyon bo'lishi va usullarini o'rganish. kompyuterga qaramlik - axborot, kommunikativ, o'yin, murakkab Internetga qaramlik (*klinik - psixologik daraja*).

- Turli xil amaliy muammolarni hal qilish uchun tarmoq aloqasi va virtual haqiqatdan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish - ta'lim, reklama, marketing, sotsiologik va psixologik tadqiqotlar, psixologik maslahatlar va boshqalar (*amaliy fanlar darajasi*) [3-4].

Internet muhiti shaxs uchun ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Aloqa doirasini, kognitiv qiziqishlar doirasini, faollikni oshirish, tanlash erkinligini kengaytirishdan tashqari, foydalanuvchilarning jismoniy va psixologik salomatligi uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bizning fikrimizcha, internet - muloqotga bo'lgan ishtiyoqni belgilaydigan va qo'llab-quvvatlaydigan foydalanuvchilarning shaxsiy xususiyatlarini o'rganish

muammosi kam rivojlangan

Internetdagi kommunikativ faoliyat alohida hodisadir. Anonimlik, shuningdek, muloqotda ochiqlik darajasini individual tanlash imkoniyatida, muloqot davomiyligi va chastotasini individual tartibga solishda namoyon bo'ladi. Muloqotning anonimligi bir qator “Psixologik oqibatlariga” ega. Birinchidan, muloqotda psixologik va ijtimoiy xavf darajasi pasayadi, xatti-harakatlar ko'proq emansipatsiya, psixologik xavfsizlikni namoyon qiladi, bu samimiy muloqotga ishonishning muhim sharti bo'lishi mumkin[5].

Anonimlik va cheklangan hissiy tajriba virtuallikda muloqotning navbatdagi muhim xususiyatini - o'z-o'zini identifikatsiya qilishning o'ziga xosligini va shaxsiyatning ko'pligini keltirib chiqaradi. Bu identifikatorli o'yinlarni amalga oshirishga imkon beradi. Inson u yoki bu sabablarga ko'ra hayotda gavdalanmaydigan, bostirilmagan yoki yashiringan o'zining rollari va obrazlarini kompensatsion qilish imkoniyati bilan o'ziga xos psixologik tayyorgarlikdan o'tishi mumkin. Bu holat, ayniqsa, uyatchanlik, o'z qiyofasini og'riqli idrok etish, nutq nuqsonlari, sensorimotor buzilishlar va boshqalar kabi aloqani qiyinlashtiradigan xayoliy yoki haqiqiy kamchiliklarini boshdan kechirayotgan odamlar uchun juda muhimdir[6].

Virtual aloqaning yana bir muhim xususiyati "doimiy fiksatsiya" hodisasidir. Barcha tarmoq o'zaro ta'sirlari hujjat sifatida muhrlanganligi sababli, odam doimiy ravishda suhbat yoki polilogning butun yo'nalishini tuzatish imkoniyatiga ega bo'lib, alohida daqiqalarga qaytib, bir vaqtlar birinchi marta boshdan kechirganini qayta boshdan kechiradi. Shunday qilib, ta'sir “vvre e - ness”, yoki o'tmishning har qanday bo'lagiga qaytishga imkon beradigan o'tmish va hozirgi bir vaqtning o'zida mavjudligi; virtual reallik to'liqligicha foydalanuvchiga berilgan deb aytishimiz mumkin[7].

Uzoq muddatli virtual muloqot paytida foydalanuvchilar o'zgargan ong holatini boshdan kechirishlari mumkin, ular boshqa odamlar bilan "ongni birlashtirish" mistik tajribalarida, jamoaviy ong shaklida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, xayoliy muqobil olamlardagi o'zaro ta'sir tushida boshdan kechirganlarga o'xshash ajoyib, hayoliy harakat, aloqalar, ob'ektiv dunyoni boshqarish hissi va hissiyotlarini uyg'otadi. Bu virtuallikning o'ziga xos jozibadorligini yaratadi.

Quyidagi xususiyatlar internetga qaramlik tendentsiyasini aniqlash uchun eng muhim hisoblanadi:

1. Qoniqishga erishish uchun internetda sarflashingiz kerak bo'lgan vaqt sezilarli darajada oshib bormoqda.

2. Agar biror kishi internetda o'tkazadigan vaqtni ko'paytirmasa, unda ta'sir sezilarli darajada kamayadi.

3. Internetda o'tkaziladigan vaqtning tugashi yoki qisqarishi bilan psixomotor qo'zg'alish, tashvish paydo bo'ladi.

4. Internet ko'pincha mo'ljallanganidan ko'proq vaqt yoki tez-tez ishlatiladi.

5. Internetdan foydalanishni to'xtatish yoki nazorat qilish uchun doimiy istak yoki muvaffaqiyatsiz urinishlar mavjud.

6. Muhim ijtimoiy, kasbiy faoliyat, dam olish internetdan foydalanish tufayli to'xtatiladi yoki qisqartiriladi[8-10].

Virtual aloqaning Internet tarmoqlari foydalanuvchilariga ta'sirining psixologik jihatlarini ko'rib chiqish ularning shaxsiyatini o'rganishni, internetdan foydalanish muddatiga nisbatan shaxsiy o'zgarishlarni ta'minlaydigan psixologik mexanizmlarni aniqlashni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, tadqiqot internet-muloqotning foydalanuvchilarning shaxsiy xususiyatlariga ta'siri muammosining murakkabligi va noaniqligini ko'rsatadi, bu yangi imkoniyatlar va shu bilan birga cheklovlar bilan, ba'zan esa tarmoq aloqasining salbiy oqibatlarini bilan bog'liq. O'quv va rivojlanish dasturlarida, psixologik maslahatlarda virtual muloqotdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari masalasini alohida e'tiborga olish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Voiskunskiy A.E.* Kompyuter vositachiligida aloqani o'zgartirish: Cand psixolog. Fanlar. M., 1990 yil.

2. *Nosov N. A.* Virtual psixologiya. M., 2001 yil.

3. Шарафитдинов А. и др. Проблема застенчивости у ребенка и ее устранение //Образование и воспитание. –2020. –№. 2. –С. 64-66.

4. Шарафитдинов А. и др. Формирование у учеников чувства общности //Образование и воспитание. –2020. –№. 2. –С. 66-67

5. Маджидов Дж Б, Маджидова В, Шарофиддинов А . Социальный интеллект как совокупность способностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. страницы: 22-24 источник: актуальные вопросы современной психологии материалы международной научной конференции. 2017

6. Sharafitdinov Abdulla, Qurbonboyev Miraziz Zulxaydar o'g'li Psychological Characteristics of DecisionMaking in Management Global Scientific Review A Peer Reviewed, Open Access, International Journal www.scienticreview.com Volume 1, February 2022 ISSN (E): Pending

7. Sharofitdinov, A. (2022). BOSHQARUV JARAYONIDA QAROR QABUL QILISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал

Педагогика и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5405>

8. Sharafitdinov Abdulla Qarshiboyev Sardor Alisher ugli 2022, The role of family in the formation of learning motivation for adolescents. Texas Journal of Multidisciplinary Studies ISSN NO: 2770-0003 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 30-03-2022

9. Sharofitdinov, A. (2022). O‘SMIRLARDA JINOYATCHILIK XULQINING KELIB CHIQISHI . Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 2(6), 78-81. извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5489>

10. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 515-518.

11. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 452-455.

12. Yusupov U., Ergasheva M. Bolada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirishda oilaning roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 442-445.

13. Abdurasulov R., Ibaydullayeva U. METHODS OF OVERCOMING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEENAGERS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – С. 1-7.

14. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.

15. Ибайдуллаева У. Р. Ўсмирларнинг ижтимоий мослашувида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 18-25.

16. Ibaydullayeva U., Mamatqulova Y. Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 471-473.

17. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.